

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

141286392_14140000405424890008140005690035.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE			
Nombre:	ROSA GUADALUPE GARCIA DELON	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.44.ed	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	05/02/26 21:08:51 - 05/02/26 15:08:51	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	a8 ea dd 59 ff ef d8 67 8e 41 aa 41 b5 4c 4a ea 9d b5 a3 b8 18 18 0a f6 df fd 7d 16 55 32 1c 6c ce 0f 83 e4 84 1e db d9 87 6f 40 8c d7 c2 a7 d3 80 9e c6 9a d6 cb a0 8a d6 1a be e3 64 23 05 c6 8e 6a 16 76 e4 dc 7b c5 d3 ac 27 a7 27 3f b0 90 f6 10 a0 b7 ac f0 0a ad a7 b8 84 4d ca 6f 6c a0 b9 f1 b9 34 e9 18 d9 81 70 78 10 9e 2c f2 a6 7e 16 2a bc 20 c8 39 3b 0f 38 5a 0b f1 31 d4 6d 87 14 41 32 f2 0e e4 c4 3a 7f 45 e5 b2 37 65 34 c3 32 2f 4a f4 a7 bc 14 f7 13 30 6e 4f 4a 68 27 a9 b8 ca 92 3a 15 06 44 5c 48 99 13 11 96 e8 54 5f 7d a5 3d d8 b5 b0 c2 b9 1a 6f 4d d7 b1 86 7a f2 8d 70 0c 76 52 38 77 f3 08 b9 46 d3 5a 9a 15 e5 2d 47 cc 35 72 22 4d d3 ae 7e 1c 00 67 b3 c9 6a 98 2f 42 76 d2 bb 4f 84 83 7a 73 e4 9f 78 3a 5e 1d b6 40 cf 7e 67 14 5b 15 ec fa 9c 42 b3 ce 31 03 02 b7 bc 2f 75 41 0c 79 8d 45 a1 1b a8 2a 78 1b 08 82 86 c5 93 0a f1 53 24 86 3f 8a bc 52 67 27 77 37 b5 b0 e7 db 29 ef 68 b3 87 97 14 63 f0 d8 22 fe 5e a5 47 a9 86 8b d5 8b 4e 70 41 88 34 2b 62 12 fa 15 ae 63 ac 5b 5b 86 96 b6 92 b7 c6 4e d5 ca 0d 44 b2 f8 c6 61 64 f6 b3 ce 42 9f d7 b7 73 3a a9 10 9f 39 a3 c3 e3 ff e0 22 c6 14 0f a8 a1 0b 40 d9 61 69 4a 36 ab bd e9 bf 30 2a 26		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	05/02/26 21:08:52 - 05/02/26 15:08:52		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.44.ed		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	05/02/26 21:08:52 - 05/02/26 15:08:52		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	111231441		
Datos estampillados:	wBV2F4nNepn/O6cV7pi9aVM8vk=		

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion29353_1.pdf
Secuencia: 8792177

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:34Z / 2026-05-23T01:04:34-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	5d f2 40 b3 75 f7 39 99 63 31 02 11 9c e3 8d 88 6e 2e 5c 3d c7 85 5a 26 e7 2c 6a 2b f1 08 f7 a3 1a de 0b 10 90 04 4c 51 32 77 bd db e1 86 b6 ca 76 ac 23 14 89 93 31 6f f2 a4 e5 99 89 ac bc 0d 1b 9f 53 a7 d1 43 ae e5 8b 82 e1 68 ed 8e d3 c0 e3 d0 89 7e d0 37 26 be 9b 46 42 82 6e 66 97 17 1e 39 6d ac 6a 33 b2 f6 8b c6 3e ee 8b cd c8 ba a0 fd 7e 2a cb dc e4 94 7f 7b 6a 59 dd a4 d9 9d 1b aa a3 92 ab 9d a1 3f 14 f9 a9 98 67 29 e9 59 4f 2c ad c5 4b 58 1a 9a d1 9a 6b 33 b1 8c 68 d7 7b 00 08 ab a3 c8 ed ab 15 27 53 9b 5d 54 77 8c ec d4 2e f9 32 af fd a4 2a 39 03 58 0c 3f e3 c0 84 d6 c5 25 28 26 4f 3f 59 33 29 8d 1a 65 ee 99 2a c6 a2 19 2b 47 bd 6b 05 dc ac 41 6f 87 40 0d 2d e0 56 1a 7e 64 c5 84 a4 0e 2c 78 37 df 10 96 7b b1 b8 25 e6 fd bf cc 2f b6 a8 8b 64 7d 47 b5 69 5b 73 9c 02 a8 3b c6 6f 0c 09 0d 88 0d f3 43 ec de 45 fb 44 3f f2 2c 91 2f 14 e4 79 95 81 97 3c 6b 69 bc 1a 1b f8 8d 64 d2 90 13 26 08 3e 1c bd b5 48 6d 65 dc b2 ba 28 1f 4d d2 d9 78 3a 70 cc 04 e5 de 8c d4 39 d7 6b 16 40 5e ed d5 ad a0 ac 00 a7 7f 1f 60 74 02 16 18 3c 84 9f d0 cd c5 db d4 86 62 56 8d 03 f0 1f 53 3f 00 7d 54 a7 bf b6 6c 63 1f e5 97 24 b3 1b bb 20 96 e5 68 c3 28			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:35Z / 2026-05-23T01:04:35-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-05-23T07:04:34Z / 2026-05-23T01:04:34-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1523858			
	Datos estampillados:	08308174B2229E75CE9BAFC36D02E2EB368639915AD41A9EC06C9A7BC198E10A 570E5A2508E3BF8EE312C728D1F2509D1C6120C12EC440727B4D7C7FFA37E14E			

08308174B2229E75CE9BAFC36D02E2EB368639915AD41A9EC06C9A7BC198E10A 570E5A2508E3BF8EE312C728D1F2509D1C6120C12EC440727B4D7C7FFA37E14E